

**NUKUS SHAHRI SHAROITIDA MAYNANING (*ACRIDOTHERES TRISTIS*)
BIOLOGIYASI VA EKOLOGIYASIGA OID MATERIALLAR**

**Ametova N.I., Jumanov M.A., Bekturdiyeva G.O.,
Bekmuratov A.X., Toxtarbayeva Z.T.**

Qoraqalpogʻiston davlat universiteti, Qoraqalpogʻiston Respublikasi

Matekova G.A.

OʻzRFA QQ boʻlimi, Tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti, Qoraqalpogʻiston Respublikasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744758>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda 2021, 2022, 2023-yillari Nukus shahri sharoitida maynaning *Acridotheres tristis* biologiyasi va ekologiyasiga oid materiallar ilmiy taqvil qilingan.

Tayanch soʻzlar: mayna, ekotizim, hasharotlar, biologiya, qushlar, uya quruvchi.

Abstract: In this scientific work, materials on the biology and ecology of the *Acridotheres tristis* myna in the conditions of the city of Nukus in 2021, 2022, 2023 were analyzed on a scientific basis.

Key words: Indian Myna, ecosystem, insects, biology, birds, family, nesting.

Mayna *Acridotheres tristis* - Qoraqalpogʻistonning madaniy landshaftlarida oʻz arealini kengaytirib boruvchi oʻtroq yashovchi koʻp sonli qushlardan biri hisoblanadi. U sistematik jihatdan chumchuqsimonlar (Passeriformes) turkumining chugʻurchuqlar (Sturnidae) oilasiga va maynalar (*Acridotheres*) urugʻiga mansub.

Mayna Hindiston, Birma, Pokiston va Afgʻonistonda keng tarqalgan. Markaziy Osiyo hududiga oʻtgan XX asrning boshida Afgʻonistondan oʻtgan va keng tarqala boshlagan [8]. Ular Janubiy Afrika, Isroil, Gavayi, Shimoliy Amerika (ayniqsa, janubiy qismi - Florida), Avstraliya, Yangi Zelandiyaga olib kelingan va keng tarqalgan. XX asrning boshida Afgʻonistondan oʻtgan va keng tarqala boshlagan [8]. Ular Janubiy Afrika, Isroil, Gavayi, Shimoliy Amerika (ayniqsa, janubiy qismi - Florida), Avstraliya, Yangi Zelandiyaga olib kelingan va keng tarqalgan (<https://ru.wikipedia.org>).

Mayna ikki kenja turni hosil qiladi. Nominativ kenja tur - oddiy mayna *Acridotheres tristis tristis* L. Shri-Lanka orolidan tashqari turning butun hududini egallaydi. MDH davlatlari orasida Makaziy Osiyoda tarqalgan. Moskva va Gʻarbiy Zabaykaliyada sunʼiy olib kirish bilan bogʻliq izolyatsiyalangan uyulash oʻchoqlari mavjud [7].

Mayna - Qoraqalpogʻiston qushlari orasida ekologik jihatdan juda moslashuvchan qush boʻlib, muhitning oʻzgaruvchan sharoitiga oson va tez moslasha oladi. Oʻz yashash joylarida oʻtroq hayot kechirib, bazida oziq-ovqat izlab koʻchib yuradi [2].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Adabiyotlarda maynaning O‘zbekistonga kirib kelishi, tarqalishi va arealini kengaytirishiga doir juda ko‘p ma‘lumotlar uchraydi. Markaziy Osiyoga XX asrning boshlarida Afg‘onistondan kirib kelgan va qisqa muddatda tez tarqalgan. Mayna O‘zbekistonda ilk bor N.A. Zarudniy tomonidan 1912-yilda Surxondaryo viloyatining Termiz hududida tasodifan uchrovchi tur sifatida qayd etilgan [3].

N.A. Zarudniy, S.I.Bilkevich ma‘lumotlari bo‘yicha mayna Orol dengizining janubiy qirg‘oqlarida, Amudaryoning qo‘yi va o‘rta oqimlarida yashashi qayd etilmagan, lekin Amudaryoning yuqori oqimlarida kamdan kam uchraydigan ko‘rinib-o‘tuvchi o‘troq qush ekanligini aytgan [4].

Qoraqalpog‘istonda mayna ilk bor 1960-yili A.Mambetjumayev tomonidan Turtkulda qayd etilgan. So‘ngra 1961-yili Beruni shahrida, 1962-yili Amudaryo tumanida, 1964-yili esa Nukus shahrida o‘troq qush sifatida qayd etilgan [5,6].

M.Ametov ko‘zatishlariga ko‘ra 1975-yildan boshlab mayna Nukus shahridan 240-250 km shimolda joylashgan Qarajar va Qiziljar qishloqlarida o‘troq qushga aylangan. Shunday qilib maynaning Amudaryo bo‘ylab Qarajar va Qiziljargacha tarqalishi uchun 11-yil kerak bo‘lgan [1].

Bizning ko‘zatishimiz bo‘yicha mayna Nukus shahrining deyarli barcha stsiyalarida, shu jumladan, maishiy chiqindixonalar, bozorlar, istirohat bog‘lari, xiyobonlar, sanoat ishlab chiqarish obyektlari, aholi turar uylari, agrolandshaftlar va boshqa joylarda uchraydi.

Maynaning soni tabiiy landshaftlarda ancha kam, madaniy landshaftlarda esa ancha yuqori bo‘ladi. Amudaryoning quyi oqimidagi agrolandshaftlarda va Nukus shahri atrofida maynalar ko‘p sonda uchraydi.

Biz 2021, 2022, 2023-yillari barcha mavsumlarda Nukus shahrida maynaning asosiy yashash joylarida sonaqq ishlarini olib bordik. Olib borilgan kuzatishlar natijasida o‘rtacha 10 ga maydonda qishda – 16.4, bahorda – 21.1, yozda – 21.5, kuzda – 18.1 individ to‘g‘ri keladi

Adabiyot ma‘lumotlari bo‘yicha maynalar uyalarini binolarning tomlari ostida, yoriqlarida, havo o‘tkazuvchi quvur ichida, ko‘chalarni yorituvchi singan chiroqlar chida, beton ustunlar bo‘shliqlarida, daraxtlarning bo‘shliqlarida, qushlarning yasama uyalarida, bog‘larda va zag‘izgonlarning tashlab ketilgan uyalariga tuxum qo‘yib ko‘payadi [8].

Maynaning ko‘payish biologiyasiga tegishli materiallar A.Mambetjumayev (1996) ilmiy ishida keltirilgan. Olim 1961-1963-yillari may-iyul oylarida Baday tuqayda maynaning 4 ta uyasini (1961-yilda - bitta uya, 1962-yilda - 2 va 1963-yilda - bitta), topgan va biologiyasi o‘rganilgan. Uyalarning 2 tasi turang‘il daraxtining

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

kovaklariga, 2 tasi Yampik-qala qoʻrgʻonining yorigʻiga qurilgan. Kuzatish vaqtida 2 ta uyada polaponlar boʻlgan, qolgan 2 ta uyaga maynalar 9 kun davomida qurilish materiallarini olib kelishdi.

Olib borilgan ornitologik tadqiqotlar davomida (2021-2022 yy.) biz maynaning 4 ta uyasini kuzatuv ostiga oldik. Uyalar yasen va baland qora tol daraxtida, eski uy yorigʻida va kladovka devorida joylashgan. Yasen va qora tol daraxtidagi uyalar zagʻizgonning tashlab ketgan uyasi boʻlib, unga mayna konfet qogʻozlari, yashil barglar, shoxlar, patlar va klenkalarni toʻshagan.

Bizning kuzatishlarimizga koʻra uyalar ($n=6$) er yuzasidan 90-560 sm (oʻrtacha 345) balandlikda joylashgan boʻlib, uyalarning diametri 17.5-37.5 sm (22.3), chuqurligi 4.6-27.4 sm (15.2) keladi. Uya qurilishida ikki jins vakili ishtirok etadi. Mayna juda ehtiyotkor qush hisoblanib, agar uni odam kuzatayotganini sezsa, birdan uya qurishni toʻxtatadi. Uyaga har kuni kunning birinchi yarmida tuxum qoʻyadi. Odatda uyaga 4-6 dona tuxum qoʻyadi. Tuxumlar ($n=12$) och-koʻk rangda boʻlib, uzunligi 28,4-32,1 mm, eni 20,2-23,1 mm (oʻrtacha 30,3x21,8), yangi tugʻilgan tuxumlarning massasi 6,2-8,1 g (7,2) keladi.

Adabiyot maʼlumotlariga koʻra tuxum bosib yotish jarayoni ikkinchi tuxum tugʻilgandan soʻng boshlanadi va 13-14 kun davom etadi. Tuxumlarni asosan modasi bosib yotadi, narqush esa modasini oziqlantiradi va uyani himoya qiladi.

Bizning kuzatishimizcha, polaponlar zaif va yalangʻoch, boshi va elkasida oq momiq pat bilan tugʻiladi. Koʻz va quloq teshiklari yopiq boʻlib, terisi va tumshugʻi sariq, tirnoqlari oq rangda boʻladi. Yangi tugʻilgan polaponlarning ($n=8$) ogʻirligi 5.9-6.8 g keladi. 2-kuni quloq teshiklari, 4-kuni koʻzlari ochiladi. 6 kunlik yoshida katta patlarning tukchalari, 7 kunlik yoshida esa qanot patlarining naychalari chiqq boshlaydi. 9-10 kuni naychalardan patlar oʻsib chiqadi. 15-16 kunlarida polaponlar tanasi toʻliq pat bilan qoplanadi. Maynalar uyada 21-22 kun boʻladi.

Maynalar polaponlarini turli ozuqa obektlari, jumladan, koʻpincha hasharotlar bilan oziqlantiradi. Maynaning ($n=2$) oshqozoni yorib oʻrganilganda sholi, qoʻngʻiz lichinkasi, chumoli, chivin, buzoqbosh, ninachi, pashsha, qandala, kapalak, soʻna, beshiktervatar, chigirtka, suvarak, mosh, sholi, kungaboqar, qovoq uchradi.

Odamlar maynani "uzumlarni eydigan zararkunanda qush" deb hisoblashadi. Lekin maynalar zararkunanda hasharotlar bilan oziqlanib, qishloq xoʻjaligi ekinlariga, oʻrmonlarga bebaho foyda keltiradi. Ular haddan tashqari koʻpayib ketgan paytda sonini tartibga solish maqsadga muvofiq boʻladi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Аметов М. Птицы Каракалпакии и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138 с.
2. Жуманов М.А., Тилепов Ш., Аметов Я.И., Аметова Н.И., Абдикаримова М., Генжемуратова У. Эмиўдэрьяның төменги ағымында тарқалған майнаның *Acridotheres tristis* биоэкологиясы бойынша мағлыўматлар // «Жанубий Оролбўйи табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш» X республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Нукус, 2022. – 75-76 б.
3. Зарудный Н.А. Птицы пустыни Кызылкум // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи. Отд. зоол. – Москва, 1915. – Вып. 14. – 149 с.
4. Зарудный Н.А., Билькевич С.И. Список птиц Закаспийской области и распределение их по зоологическим участкам этой страны // Изв. Закаспийского музея. – Ташкент, 1918. Кн.1. – С. 1-48.
5. Мамбетжумаев А.М. О расселении обыкновенной майны на юге Каракалпакской АССР, Хорезмской обл. и северо-западе Бухарской обл. УзССР // Зоологический журнал. – М., 1960. Т.34. - вып. 5. - С. 781-783.
6. Мамбетжумаев А.М. Полный систематический список птиц Южного Приаралья. Сообщение 2-ое: Отряд воробьинообразные – Passeriformes // Вестник ККО АН РУз. - Нукус, 1996. - №2. – С. 31-43.
7. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. - Москва. - Изд-во "Наука". - 1990. – 727 с.
8. Шерназаров Э.Ш. Майна // Птицы Узбекистана. Т.3. - Ташкент, 1995. - С. 108-112.
9. <https://ru.wikipedia.org>